

YANGI AVLOD TALABALARIGA YAPON TILINI O'QITISHDA ZAMONAVIY YONDASHUVLAR

Umarova Munojot Xalilovna

O'zbekiston davlat jahon tillari universiteti
Yapon filologiyasi kafedrası, katta o'qituvchisi
<https://doi.org/10.5281/zenodo.20545674>

Annotatsiya Ushbu ishda O'zbekistondagi zamonaviy ta'lim trendlari, xususan, raqamli texnologiyalar va mustaqil ta'limga asoslangan "Teskari ta'lim" (Flipped Classroom) modelining samaradorligi tadqiq etiladi. Yaponiya Raqamli Universiteti (JDU) tajribasidan kelib chiqib, talabalarining til o'rganish natijalarini yaxshilashda raqamli kontentning o'rni, o'qituvchi va talaba o'rtasidagi yangicha muloqot formati hamda ushbu metodikani tatbiq etishda yuzaga keladigan pedagogik va texnik to'siqlar batafsil yoritiladi.

Kalit so'zlar teskari ta'lim, shaxsga yo'naltirilgan ta'lim, mustaqil ta'lim, auditoriyadagi ta'lim, faol ta'lim.

Аннотация В данной работе исследуется эффективность современных образовательных трендов в Узбекистане, в частности модели «Перевернутый класс» (Flipped Classroom), основанной на цифровых технологиях и самостоятельном обучении. На основе опыта Японского цифрового университета (JDU) подробно освещаются роль цифрового контента в улучшении результатов изучения языка студентами, новый формат взаимодействия между преподавателем и студентом, а также педагогические и технические барьеры, возникающие при внедрении данной методики.

Ключевые слова перевёрнутое обучение, лично-ориентированное обучение, самостоятельное обучение, обучение в аудитории, активное обучение.

Abstract This paper explores the effectiveness of modern educational trends in Uzbekistan, specifically the "Flipped Classroom" model based on digital technologies and autonomous learning. Drawing on the experience of the Japan Digital University (JDU), it highlights in detail the role of digital content in improving student language learning outcomes, the new format of communication between teacher and student, and the pedagogical and technical barriers encountered in the implementation of this methodology.

Keywords flipped learning, student-centered learning, self-study, in-class learning, active learning.

Global raqamli transformatsiya sharoitida an'anaviy ta'lim modellari talabalarining ehtiyojlarini to'laqonli qondira olmayapti. O'zbekistonda 2016-yildan boshlab HEMIS tizimining joriy etilishi va 2019-yildagi pandemiya davri ta'lim tizimini raqamli platformalarga o'tishga majbur qildi. Tadqiqot obyekti sifatida tanlangan Japan Digital University(JDU)dagi "Teskari ta'lim" modeli universitet tashkil etilgan ilk kunlardanoq o'quv dasturining asosi sifatida belgilangan. Bu, ayniqsa, talabalarining bir vaqtning o'zida bir nechta diplom (double degree) olish va qisqa muddatda yuqori til darajalariga (JLPT N2) chiqish talabi bilan izohlanadi.

"Teskari Ta'lim" (Flipped Classroom) Kontseptsiyasi. Teskari ta'lim — bu an'anaviy dars strukturasi 180 darajaga o'zgartiruvchi pedagogik yondashuvdir.

Bunda, bilimni o'zlashtirish (Input): Talaba darsga kelishdan oldin o'qituvchi tomonidan tayyorlangan video-ma'ruza va materiallarni mustaqil o'rganadi. Bu bosqichda raqamli darsliklar va sun'iy intellekt (AI) vositalaridan faol foydalaniladi.

Bilimni qo'llash (Output): Auditoriya darslari faqat amaliy mashg'ulotlar, guruhlarda ishlash, munozara va murakkab grammatik tuzilmalarni jonli muloqotda sinab ko'rish kabi faol ta'lim tarzida amalga oshiriladi.

Metodologiya va JDU tajribasi. Universitetda yapon tilini o'qitishda "Knowledge Deliver" va e-jdu.uz tizimi asosiy ta'lim platformasi bo'lib xizmat qiladi. "Teskari ta'lim" metodikasi adaptatsiya qilish jarayonida quyidagi takomillashtirish choralari ko'rildi:

Kontentni mahalliyashtirish: Dastlabki yillarda talabalarining passivligi va natijalarning pastligi (N3 bo'yicha 16%) sababli, o'quv materiallari o'zbek tilidagi izohlar bilan boyitildi. Shuningdek, yapon madaniyatidagi tushunchalar mahalliy mentalitet va urf-odatlariga qiyoslangan holda tushuntirildi.

Bosqichma-bosqich maqsadlar: Talabalar uchun aniq xronologik reja belgilandi: birinchi semestrda N4, ikkinchi yil yakuniga qadar esa N2 darajasini egallash.

Gibrid muloqot: Google Classroom va Google Meet platformalari orqali masofaviy va yuzma-yuz muloqotning uyg'unligi ta'minlandi.

Support time: Talabalar o'tilgan mavzular yuzasidan o'qituvchilar bilan birga-bir muloqot qilish(muntazam vazifa topshirish, tushunmaganlarini so'rash) vaqti ajratildi.

Speaking club: Haftada 2 marta bilim darajasidan qat'iy nazar xorijiy mutaxassislar bilan yapon tilida jonli muloqot vaqti ajratildi.

Natijalar tahlili va statistik ko'rsatkichlar. O'tkazilgan tajriba-sinov ishlari shuni ko'rsatdiki, "Teskari ta'lim" metodikani adaptatsiya qilish orqali talabalarining ko'rsatkichlari sezilarli darajada yaxshilangan:

JLPT N3 darajasini egallash ko'rsatkichi 16% dan 28% ga ko'tarildi.

N4 darajasini egallash ko'rsatkichi 40% ni tashkil etdi.

Garchi bu ko'rsatkichlar kutilgan 50% dan past bo'lsa-da, dinamik o'sish kuzatildi. Muhimi, talabalarda "mustaqil ta'lim(self-study)" ko'nikmasi shakllandi va ular darsda ko'proq savol berishni, o'z fikrini erkin ifodalashni boshladilar.

Muammolar va pedagogik to'siqlar. Teskari ta'limni joriy etishda bir qator tizimli qiyinchiliklar aniqlandi:

Texnik omillar: Internet aloqasining beqarorligi va ba'zi talabalarda zamonaviy gadjetlarning yo'qligi.

Psixologik qarshilik: Talabalarining uzoq yillar davomida an'anaviy dars o'tish metodi "o'qituvchi gapiradi — talaba tinglaydi" modeliga o'rganib qolgani sababli, yangi formatda mustaqil mas'uliyatni his qilishdagi qiyinchiliklar.

O'qituvchi malakasi: Metodikani to'g'ri loyihalash (educational design) uchun o'qituvchidan ham yuqori IT-savodxonlik, ham fasilitatorlik mahorati talab etiladi.

Xulosa Teskari ta'lim modeli O'zbekistonda xorijiy tillarni o'qitishda samarali vosita bo'lishi mumkin, biroq u "shablon" sifatida qo'llanilmasligi kerak. Samarali natija uchun o'quv kontentini talabaning ona tili va madaniyatiga moslashtirish, talabalarda mustaqil ta'lim ko'nikmalarini shakllantirish uchun maxsus treninglar o'tkazish, murakkab mavzularda faqat raqamli material bilan cheklanmay, o'qituvchi bilan yuzma-yuz konsultatsiyalar sonini oshirish lozim.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Jumaniyozova M. T. "Oliy ta'lim jarayonida flipped classroom texnikasidan foydalanishning o'ziga xos xususiyatlari", Ta'lim va innovatsion tadqiqotlar, 2023 йил №5.
2. Tucker B. The Flipped Classroom. Education Next, 2012, retrieved from: <http://educationnext.org/the-flipped-classroom/> (accessed September 17, 2018). 129
3. 中野彰(2015)『反転授業の動向と課題』武庫川女子大学情報教育研究センター紀要